

Transduções abissais: entre a imagem e as ondas eletromagnéticas, um corpo transiente

Abyssal transductions: between image and electromagnetic waves, a transiente body

Camila dos Santos¹
Andreia Machado Oliveira²

Resumo

Transdução é um conceito utilizado em mais de um campo do conhecimento, como física e ciências biológicas, que compreende ou uma transferência de energia ou de carga genética de um corpo para outro. Para o filósofo francês Gilbert Simondon, nas questões concernentes à arte e tecnologia, o termo é ampliado e entendido como uma operação que é, ao mesmo tempo, física, biológica, mental e social. Dessa maneira, transdução integra a ontogenética simondoniana, pensamento pelo qual a operação tecnológica, também em nível físico-químico, une matéria, energia e informação, sem uma substância a priori, mas sim a interação das relações que se geram em determinado meio, indivíduo e conjunto. Neste artigo, a transdução simondoniana é o conceito usado para mediar uma experiência poética visual e de arte sonora com uso de rádio, na qual o corpo humano é o elemento transiente e interferente do trabalho, que está entre a imagem, o som e o eletromagnetismo.

Palavras-chave: Transdução, Arte Sonora, Corpo.

Abstract

Transduction is a concept used in more than one field of knowledge, such as physics and biological sciences, which comprises either a transfer of energy or genetic charge from one body to another. For the French philosopher Gilbert Simondon, in questions concerning art and technology, the term is expanded and understood as an operation that is, at the same time, physical, biological, mental and social. In this way, transduction integrates the Simondonian ontogenetics, a thought through which the technological operation, also at the physical-chemical level, unites matter, energy and information,

¹ Doutoranda e Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria (PPGART-UFSM). Integrante do LabInter (Laboratório Interdisciplinar Interativo) – UFSM e do Grupo de Pesquisa e Criação em Interatividade, Arte e Tecnologia (gpc.InterArtec/CNPq). Artista multimídia e pesquisadora nas áreas de Arte, Tecnologia e Comunicação. Produtora e apresentadora do programa de rádio Ultra Sonoro, na UniFM 107.9, Santa Maria, RS. Contato: mitanoula@yahoo.com.br

² Docente no Departamento de Artes Visuais (DAV) e no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGART) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Idealizadora e coordenadora do LabInter (Laboratório Interdisciplinar Interativo) – UFSM. Líder do gpc.InterArtec/CNPq desde 2011. Artista multimídia, docente e pesquisadora nas áreas de Arte, Ciência e Tecnologia sobre sistemas interativos, imagem, conectividade, colaboração e subjetivação contemporânea. Contato: andreaoliveira.br@gmail.com

without an a priori substance, but the interaction of the relationships that are generated in a certain environment, individual and set. In this article, Simondonian transduction is the concept used to mediate a visual poetics and sound art using radio, in which the human body is the transient and interfering element of the work, which is between image, sound and electromagnetism.

Keywords: *Transduction, Sound Art, Body.*

Introdução

Uma transmissão radiofônica compreende uma série de processamentos sonoros e de transformação de energia. Tomando por exemplo, e de maneira simplificada, desde uma emissão sonora acústica e sua captação feita por meio de um microfone em um estúdio de rádio, há uma conversão em energia elétrica. Posteriormente, acontece outra conversão, dessa vez através da transmissão de ondas eletromagnéticas para uma antena de radiodifusão. Aqui, há outro processo conversivo, que permite aos aparelhos de rádio, receptores do sinal da antena, transformarem as ondas eletromagnéticas e a energia elétrica em energia sonora, ou seja, aquela que o ouvido humano escuta de uma transmissão. Esse conjunto de processos e transformações pode ser nomeado por transdução, pois implica transformar uma energia em outra de natureza diferente, o que também compreende as tecnologias de registro, processamento e reprodução de som. Contudo, essas operações não são exteriores ou blindadas pelos corpos orgânicos, pelo contrário: o corpo humano também faz parte e interfere ativamente nesse sistema, mesmo quando não é possível ver ou ouvir essas mediações, sobretudo dos campos eletromagnéticos. Eis que, nesse sentido, os dispositivos são necessários para revelar essas relações.

Neste artigo, o conceito de transdução media uma poética visual e de arte sonora com uso de rádio, de título Abissal, cuja proposta artística, que é o dispositivo, é colocar em jogo as transduções operadas entre imagem, transmissão radiofônica e a interferência de um corpo orgânico – da própria artista proponente. Este corpo é transiente e se apresenta enquanto

tal durante o acontecimento artístico, de maneira efêmera, podendo ter sua temporalidade dilatada quando captado por registros de áudio e vídeo.

O conceito de transdução aqui referenciado é tomado do filósofo francês Gilbert Simondon (1924-1989), que o amplia para um sistema mais complexo, o que inclui, ao mesmo tempo, operações físicas, biológicas, mentais e sociais. Ou seja, o pensamento ontogenético simondoniano, no qual a operação tecnológica também acontece em nível físico-químico e na interação das relações que se geram em determinado meio, indivíduo e conjunto. Em outras palavras, os corpos orgânicos e artísticos também fazem parte dos processos transdutivos, do mesmo modo interferindo na transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas e desdobrando-se em poéticas sônicas e visuais.

Transduções abissais: aquilo que vemos e ouvimos também nos observa

Transdução é um conceito relativamente amplo no que tange seus usos epistemológicos e por ser empregado em mais de uma área do conhecimento. Nas ciências biológicas, na física ou na engenharia e suas diferentes aplicações, o termo remete à palavra transferência, seja na transformação de uma energia em outra de natureza diferente, seja na transferência de carga genética de um corpo orgânico para outro. No campo da arte e tecnologia, Gilbert Simondon expande esse conceito, cuja implicação não se refere apenas a uma ampliação epistemológica, mas também uma crítica ao pensamento tecnológico na Modernidade:

Nós entendemos por transdução uma operação física, biológica, mental, social, pela qual uma atividade se propaga ponto a ponto no interior de um domínio, fundando tal propagação sobre a estruturação de um domínio de lugar em lugar: cada região da estrutura constituída serve à região seguinte como princípio de constituição, de maneira que uma modificação se estende assim progressivamente ao mesmo tempo que essa operação estruturante. (Simondon, 2005, p. 27)

Com seu entendimento de transdução, Simondon aborda a tecnologia como parte orgânica de uma filosofia do devir, procurando ultrapassar a simplificação da dicotomia técnico-cultural, a oposição entre cultura e técnica e homem e máquina. Ou seja, um objeto técnico não é uma entidade exterior ao sentido do estético, tal como o gesto técnico é um gesto cultural. Com seu pensamento ontogenético, Gilbert Simondon traduz as operações tecnológicas em níveis físico-químico, na fusão de matéria, energia e informação, na interação das relações que se geram em determinado meio, indivíduo e conjunto.

No trabalho *Abissal*, uma poética artística realizada pela autora do artigo no Inverno brasileiro de 2022, a transdução é promovida em diferentes níveis, porém todas partes de um mesmo sistema. *Abissal* é um audiovisual que possui, basicamente, três camadas poéticas e de operação artística: é um vídeo em *looping*, feito a partir de imagens públicas do fundo do mar, reproduzidas na tela de um computador e captadas pela artista com o uso de uma câmera, preservando as características pixaleadas da tela de reprodução de vídeo e, posteriormente, editando essas imagens processadas pela autora; é um áudio, que não se apresenta como mera trilha sonora ilustrativa do vídeo final, mas sim a captação, através do microfone da câmera, de uma transmissão radiofônica feita por um transmissor analógico artesanal de baixa potência, com um capacitor frágil e não blindado, operado por meio de um console digital conectado a um *smartphone*, cujo som transmitido é a reprodução de um arquivo sonoro digital criado a partir de duas pistas de áudio – uma, o canto de baleias captados por hidrofones e, a outra, ruídos de interferências radiofônicas criados eletronicamente – ambos os sons de direitos de uso público; e, finalmente, a camada da ação da artista, que captou, ao mesmo tempo, as imagens reproduzidas na tela do computador e a transmissão radiofônica, com o seu corpo interferindo tanto na emissão sonora do transmissor como na sua recepção, com um rádio receptor, criando outro campo

interferente de ondas eletromagnéticas propagadas pelo ar – ou seja, um corpo transiente, que propiciou aquele tipo de dispositivo sonoridade com a sua presença corpórea.

Fotograma de Abissal (2022), de Camila Vermelho. Tempo de duração de 2 minutos de 46 segundos. Colorido.

A poética transdutiva aqui descrita não somente abarca uma série de transferências e consequentes transformações de energias e processamentos de imagem e som, mas também abrange como tais técnicas, aparelhos e dispositivos são interferidos pelo corpo humano. E, mais adiante ainda, como esse sistema todo se volta para os olhos e os ouvidos de uma pessoa que se depara com Abissal, seja com a reprodução do audiovisual em algum computador ou telefone celular inteligente, seja em um espaço expositivo. Visto que, a

propósito dos procedimentos para a criação do trabalho, seus meios não são explicitados e não necessariamente estão diante da lente da câmera que capturou suas imagens e sons compositores, mas, sim, encontram-se no *backstage* de sua realização. Melhor dizendo, fazem parte de um conceito da obra, no qual a pessoa que tiver contato com ela também será mais uma parte da transdução, dentro de um sistema complexo em si, no qual não há indissociação entre arte e técnica, e o abismo visto e ouvido também vê, ouve e ressoa, desafiando seus interlocutores em uma transdução contínua. Feito ondas eletromagnéticas que, quando emitidas, vagam indefinidamente pelo tempo e pelo espaço.

Eletromagnetismo e corpo transiente: efemeridade e permanência

Eletromagnetismo é o estudo da física que relaciona fenômenos da eletricidade e do magnetismo. Falando de maneira simples e concisa, engloba a relação entre cargas elétricas e variação de fluxo magnético, na qual o movimento das cargas gera um campo magnético que, por sua vez, produz um campo elétrico. A luz é uma onda eletromagnética, assim como as ondas radiofônicas também são, e se propagam no vácuo e em diferentes meios, seja no ar, na água ou de maneiras diferentes através de outros materiais. Dentre esses meios e materiais, estão os corpos orgânicos, também geradores de eletricidade, ou bioeletricidade. Em *Abissal*, o rádio transmissor é FM, ou seja, de natureza de onda eletromagnética de frequência modulada, que pode sofrer mudanças na frequência emitida pela fonte, a qual, por si só, já é de fabricação frágil, de baixa potência e sem blindagem, suscetível a diversas variações ambientais. Mais particularmente, a interferência do próprio rádio receptor e do corpo da autora, com sua bioeletricidade. Contudo, o evento transmissão radiofônica sofre, no trabalho artístico em questão, flutuações efêmeras e não programadas, visto que o corpo performativo é transiente, justamente pelo sistema tecnopoético formado em *Abissal*, com suas características técnicas, artísticas e conceituais.

Ainda dentro dos domínios da física, um corpo transiente é aquele que sofre um aquecimento devido à diferença de temperatura de outro corpo, mas que ainda não atingiu equilíbrio de temperatura e está em condição transitória. Em outras palavras, a qualidade transiente existe apenas enquanto a aplicação que a gerou está em execução ou andamento. E, com o fim de sua aplicação, deixa de existir. Aqui, a respeito da poética, transiente aproxima-se do ato performativo pontual e fugaz, que existe enquanto acontece. Porém, com o material audiovisual que capta tal ação do corpo interferente sobre as imagens, os sons e as oscilações eletromagnéticas – estas, manifestadas em alterações sônicas – o corpo transiente assume um certo grau de permanência para além do pretense efêmero. E, assim, integra o sistema transdutivo de Abissal.

A transiência e o eletromagnetismo mantêm certa relação, sobretudo quando um transmissor de radiodifusão é menos robusto, mais inacabado e menos eficaz. Pois, dentro do padrão comercial e de qualidade de telecomunicações, quanto menor for o ruído de comunicação, mais eficiente ela se torna. Todavia, uma das problematizações em Abissal é exatamente fazer se manifestar, de alguma maneira, as fricções de diferentes campos de energia e diferentes corpos, suas transduções que se tornam visíveis e audíveis mediante ruídos, na sua diferença matemática e poética. E, neste caso, um transmissor radiofônico frágil propicia tal experiência, visto que é mais permeável a interferências e deixa opaca as suas engrenagens, as suas influências sobre o meio ambiente e os seres vivos – a biomassa.

No que concernem os problemas do Antropoceno, termo utilizado por alguns cientistas para designar a era geológica mais recente da história do planeta Terra, em sucessão ao anterior Holoceno, o filósofo chinês Yuk Hui alerta que a sua chega e o fim da globalização unilateral “(...) nos forçam a falar sobre a cosmopolítica” (Hui, 2020, p. 41). Antes de escrever mais sobre a cosmopolítica, é preciso destacar que as características centrais do Antropoceno são o progresso tecnológico, o crescimento populacional e a multiplicação da produção e do

consumo, tendo por algumas consequências os cataclismas ambiental, climático, de reservas naturais e de biodiversidade. Muito do que se produz de massa antropogênica – aquela criada por seres humanos e a indústria – permanece, até mesmo as obras de arte. E Abissal está neste meio termo, entre um gesto efêmero e um arquivo audiovisual que permanece, ao lado e dentre tantos outros que existem, evocando tantos produtos que nos atravessam, a ponto de naturalizarmos isso, como as ondas eletromagnéticas que não vemos ou ouvimos, a não ser pelo uso de dispositivos tecnológicos.

Ainda com Yuk Hui, sobre a cosmopolítica e em referência ao filósofo Martin Heidegger (1889-1976), ele repensa as traduções de *techné*, *physis* e metafísica como conceitos dentro de sistemas. Ou, ainda, a técnica como uma variedade de cosmotécnicas, e não somente técnica ou tecnologia moderna. A cosmotécnica seria, assim, caracterizada como:

(...) é a unificação do cosmos e a moral por meio de atividades técnicas, pertençam estas ao âmbito dos ofícios ou da arte (Hui, 2020, p. 56-57).

Por esse caminho, é necessário rever a questão da tecnologia para além das traduções que procuram equivalências durante a modernização, além de lidar com a dificuldade de reconciliar o universal e o particular na cosmopolítica. E Hui, ao propor o termo cosmotécnica, ao invés de cosmologia, assume uma tomada de posição para enfrentar a crise do Antropoceno, com o fim de:

(...) reabrir a questão da tecnologia com vistas a projetar uma bifurcação de futuros tecnológicos mediante a concepção de diferentes técnicas (Hui, 2020, p. 58).

Abissal procura ser uma poética que dialoga com uma cosmotécnica que versa sobre transduções, eletromagnetismo, corpos orgânicos e todo um abismo profundo que se abre

sob nossos pés demasiadamente antropocenos, cujo futuro parece excessivamente incerto e, até mesmo, distópico.

Apontamentos conclusivos

Abissal faz parte de uma pesquisa que é, ao mesmo tempo, artística e científica, cujos conceitos operatórios e entendimentos são proposições feitas por uma artista que não tem qualquer formação técnica ou acadêmica em física, engenharia, matemática ou outro tipo de ciência exata. Mas que, por seu turno, acredita que a arte seja elemento de diálogo com a tecnologia, o técnico, as questões da arte contemporânea e da filosofia que perturbam o presente e o futuro do Antropoceno. Após o ano de 2020, no qual, pela primeira vez na história, a massa antropogênica superou a biomassa no planeta – isso sem incluir a massa de lixo produzida – é urgente que se pautem a grande profusão de tecnologias e materiais industrializados no mundo hoje. Para onde vamos com tanto sendo produzido? Como e em quanto tempo o planeta pode degradar tantas quinquilharias, como o microplástico, que já constitui a água que bebemos, o fundo do mar e os corpos das baleias? Como lidar com a obsolescência programada, através da qual desprezamos aparelhos eficazes, substituindo-os por outros pretensamente mais eficientes, em demanda imposta por uma indústria que inunda nosso cotidiano e nos induz a produzir mais dejetos? Afinal, onde se situa e como a biomassa pode sobreviver diante desse cenário aterrador? Os corpos orgânicos, que também produzem energia, bioeletricidade, e são atravessados por tantos elementos – microscópicos ou não, visíveis ou não, audíveis ou não – feito as ondas eletromagnéticas de aparelhos, às quais somos submetidos, sem poder de escolha, a sermos interferidos, mais e mais. E, também, interferirmos, conscientemente ou não.

Todas essas perguntas, além de outras muitas aqui não citadas, fazem parte de um sistema como um todo que não pode ser ignorado. São um mundo que, convertido em práticas e

problemas artísticos, transduzem um cenário abissal, no qual os corpos parecem tão frágeis e transientes mas, ainda assim, preservam dilemas permanentes, desde quando os seres humanos se sedentarizaram, passaram a formar civilizações sucedidas por tantas outras civilizações, sangue, guerras e conflitos, com o fim da vida iminente e a insegurança presente. As mesmas perguntas se adensam com outras insurgentes, o tempo se acelera e as condições materiais de existência parecem ultrapassar os limites que o planeta pode aguentar. Abissal, nessa conjuntura, é pergunta, é meio, é saída, é efemeridade e permanência, um gesto artístico de perplexidade e de resistência.

Referências

Hui, Y. (2020). Fragmentar el futuro: ensayos sobre tecnodiversidad. Traducción de Tadeo Lima. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Simondon, G. (2005). L'invention dans les techniques: cours et conférences. Paris: Seuil.

Simondon, G. (2007). El modo de existencia de los objetos técnicos. Buenos Aires: Prometeo Libros.